

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛАЁТГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Отакулов Ниёзбек Анвар ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси,

Тезкор-қидирув фаолияти

кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11120043>

Аннотация. Мазкур илмий мақолада вояга етмаган тушунчаси, вояга етмаганлар содир этаётган жиноятлар, ҳуқуқбузарликлар, вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган жиноятларга оид статистик маълумотлар, вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлигининг сабаб ва шарт-шароитлари, вояга етмаган шахслар тоифаси, жиноятларнинг содир этилишига олиб келувчи ижтимоий-иқтисодий омиллар, маънавий-руҳий омиллар олимларнинг илмий қарашлари ва вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган жиноятларга доир илмий хулоса, амалий тавсия ва таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: вояга етмаган шахс, сабаб ва шароитлар, вояга етмаган шахслар тоифаси, ижтимоий-иқтисодий омиллар, маънавий-руҳий омиллар, субъектлар.

Аннотация. В данной научной статье раскрываются понятия несовершеннолетних, преступления, совершаемые несовершеннолетними, правонарушения, статистические данные о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними, причины и условия преступности несовершеннолетних, категории несовершеннолетних, социально-экономические факторы, повлекшие за собой совершение преступлений, нравственные и духовные факторы, научные взгляды ученых и научные исследования о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними, выводы, практические разработаны рекомендации и предложения.

Ключевые слова: несовершеннолетний, причины и условия, категория несовершеннолетних, социально-экономические факторы, морально-духовные факторы, субъекты.

Abstract. In this scientific article, the concept of minor, crimes committed by minors, offenses, statistical data on crimes committed by minors, causes and conditions of juvenile delinquency, category of minors, socio-economic factors leading to the commission of crimes, moral - mental factors scientific opinions of scientists and scientific conclusions, practical recommendations and suggestions on crimes committed by minors have been developed.

Key words: a minor, causes and conditions, category of minors, socio-economic factors, moral and spiritual factors, subjects.

Бугунги кунда ёшларга оид сиёсат Ўзбекистон Республикаси давлат фаолиятининг устувор йўналиши бўлиб, унинг мақсади ёшларнинг ижтимоий шаклланиши ва камол топиши, ижодий иқтидори жамият манфаатлари йўлида имкони борича тўла-тўқис рўёбга чиқиши учун ижтимоий иқтисодий, ҳуқуқий, ташкилий жиҳатдан шарт-шароит яратиш ҳамда уларни кафолатлашдан иборатдир.

Ҳар қайси давлат, ҳар қайси миллат аввало ўз фарзандлари қиёфасида, униб-ўсиб кела-ётган ёш авлод тимсолида шу халққа хос хусусият ва фазилатларни намоён этадиган, унинг азалий орзу-интилишини рўёбга чиқарадиган буюк кучни кўради.

Республикамизда ёшларнинг ижтимоий ҳамда маънавий камол топиши учун шарт-шароит яратиб беришга қаратилган ёшларга оид сиёсатни конституциявий ҳуқуқий асослари яратилган ва у амалга оширилиб келинмоқда.

Бугун ёшларнинг жамият ҳаётидаги ўрни ва мавқеини янада юксалтириш ўта муҳим масаладир. Турли жинойтчиликни иштирокчилари ёшлар экани бугунги кунинг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда. Бу аввало сиёсий-ижтимоий соҳадаги муайян нуқсонлар, энг муҳими, ёшлар ташкилотлари, маҳалла кенгашлари ва ота-оналарнинг ўз фарзандларига таълим-тарбия бериш йўналишидаги катта камчиликларидир.

Хар қандай мамлакатнинг келажаги ёшлар қўлида. Чунки ёшлар бир кун келиб улғайиб, униб-ўсиб миллат ва халқ тақдирини ҳал қилувчи асосий кучга айланадилар. Ўшанда миллат ва халқнинг тақдирини ижобий ёки салбий ҳал этилиши ёшларнинг ҳам маънан, ҳам жисмонан, ҳам ақлан ва илм жиҳатидан шаклланганлик даражасига боғлиқ бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 14 сентябрдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонунининг 5-моддасида ёшларни ишга жойлаштириш ва уларнинг бандлиги учун шарт-шароитлар яратиш, ёшларда соғлом турмуш тарзига интилишни шакллантириш, ёшларни ахлоқий негизларни бузишга олиб келадиган хатти-ҳаракатлардан, терроризм ва диний экстремизм, сепаратизм, фундаментализм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоя қилиш, шунингдек ёшларнинг бўш

вақтларини мазмунли ташкил этиш ва ёшлар спортини оммавий ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш каби Ёшларга оид давлат сиёсатининг асосий йўналишлари белгилаб ўтилган[1].

Ҳозирги кунда Республикамизда вояга етмаганлар содир этаётган жиноятлар ошиши кузатилаётганлигини айтиб ўтиш жоиз. 1990 йил 1 декабрь куни БМТ Бош ассамблеясининг 45/112-сонли қарорига асосан “Балоғатга етмаган болалар ўртасида жиноятчиликнинг олдини олишга қаратилган дастурий принциплари (Ар-Риёд дастурий принциплари)” қабул қилинган. Ушбу дастурий принципларда қуйидаги жумлалар келтирилган: “Балоғатга етмаган болалар ўртасида жиноятчиликнинг олдини олиш жамиятда жиноятчиликни олдини олишнинг муҳим қирраси ҳисобланади. Қонуний, ижтимоий фойдали фаолиятда иштирок этиш мобайнида жамият ва ҳаётга нисбатан инсонпарварлик қарашларини шакллантириб бориш асносида ёшлар жинсий фаолиятга йўл қўймаслик принциплари руҳида тарбия топиши мумкин” [2].

Вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятларга оид статистик маълумотларни ўрганиш у ёки бу ижтимоий муносабатлардаги мавжуд дисфункцияларни аниқлаш, уларни енгиб ўтишнинг илмий асосланган йўллари ишлаб чиқиш ҳамда ўсмирлар жиноятчилигининг, умуман, жиноятчиликдаги кўрсаткичлар, шу жумладан ёшлар ўртасидаги ўзгарувчан ҳодисаларга тегишли баҳо бериш имконини беради.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда турмушнинг барча соҳаларида бўлаётган муҳим ўзгаришлар вояга етмаганлар жиноятчилигининг ҳолати, структураси ва суръатига дарров таъсир кўрсатади.

Шулардан келиб чиқиб, вояга етмаганлар жиноятчиликнинг алоҳида турлари, категориялари, уларни содир этувчи шахсларнинг ижтимоий демографик ва психологик ҳусусиятларини алоҳида - алоҳида ўрганиш илмий, шунингдек амалий жиҳатдан қизиқиш уйғотади.

Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги Қонунининг 3-моддасида вояга етмаган – ўн саккиз ёшга тўлмаган шахс тушунчаси келтирилган[3].

Вояга етмаганлар жиноятчилигига қарши кураш умумий жиноятчиликка қарши курашиш фаолиятининг ажралмас бир қисми эканлиги шубҳасиздир. Умуман жиноятчилик сабабларининг вояга етмаганлар жиноятчилиги сабаблари билан тўғридан тўғри боғлиқлиги мавжуд. Вояга етмаганлар ўртасида жиноятчилик даражасининг

юқорилигича қолаётганлиги, рўйхатга олинаётган ишсизларнинг анча қисмини ёшлар ташкил этиши бизни ташвишга солмай қолмайди. Бу аввало, сиёсий-ижтимоий соҳадаги муайян нуқсонлар, ёшлар билан иш олиб боровчи давлат ва нодавлат жамоат ташкилотлари ўз ишида етарлича камчиликлар мавжудлигини кўрсатади.

Жумладан, тадқиқотчи А.А. Таштемиров, фирибгарлик жиноятларининг содир этилишида вояга етмаганлар иштирокига тўхталар экан, “Ёшлар ўртасида фирибгарлик жиноятини содир этиш сабабини ўрганиш бўйича ўтказилган анкета сўровида иштирок этган маҳкумларнинг 38,1% таълим тарбиядаги сусткашлик, 32% ишсизлик, 14,9% ҳуқуқий маданиятнинг пастлиги, 5,4% моддий етишмовчилик, 4,1% осон йўл билан пул топиш, 1,6% ичкилик, 0,6% интернетнинг салбий таъсири деб белгиланган” лиги маълум қилади[4].

Ҳозирги ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий ўзгаришлар жараёнида содир этилаётган барча жиноятларнинг сал кам 60 % 14-29 ёшгача бўлган шахсларга тўғри келмоқда. Бу ачинарли ҳол, албатта, бироқ жиноят оламининг “ёшариши” нафақат Ўзбекистонда, балки жаҳон миқёсида юзага келаётган иллат эканлигини ҳам назардан қолдирмаслик лозим. Вояга етмаганлар содир этадиган жиноятларнинг катта ёшдагилар томонидан содир этиладиган жиноятларга нисбатан таъсир доираси жинойий тажовуз йўналишининг турларига кўра ўзгариб туриш хусусиятига эга. Масалан, вояга етмаганлар қасддан содир этадиган умумий турдаги жиноятларнинг ёшлар ва катта ёшдаги жиноятчи шахслар қасддан содир этадиган жиноятлар билан яқин бўлиб, куч ишлатиш йўли билан содир этиладиган жиноятлардан фарқли равишда, кучли боғланишга эга. Аксинча, вояга етмаганлар томонидан куч ишлатиш билан содир этиладиган жиноятлар катта ёшдагилар томонидан содир этиладиган шу турдаги жиноятлар билан суст боғланишда бўлади, бунинг сабаби куч ишлатиш билан боғлиқ жиноятларнинг содир бўлиши турмушнинг турли йўналишларида рўй бериши мумкин.

Куч ишлатиш ёки зўравонлик жиноятларини содир этилиши вояга етмаганлар ичида асосан дам олиш пайтларида содир этилса, катта ёшдаги шахсларда маиший турмушда ёки жиноятчиликни касб қилиб олган шахслар ўртасида учраши кузатилади.

Айрим мутахассислар вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлигининг сабабларига қуйидаги ҳолатларни киритадилар:

- оиладаги ва турмушдаги салбий таъсирлар;

- носоғлом турмуш муҳити;
- яшаш ва ўқиш жойидаги ёмон хулқли шахслар билан алоқада бўлиш;
- ўқишни ташлаган вояга етмаганларнинг узоқ вақт мобайнида муайян фойдали машғулот билан шуғулланмаслиги;
- ўсмирнинг нотўғри қабул қилишига сабаб бўладиган ҳолатларнинг вояга етмаган шахсида жуда қийин кечиши;
- катта ёшдаги жиноятчилар томонидан ҳуқуқбузарликларга ёки турли ғайриижтимоий ҳаракатларига жалб қилиниш;
- зўравонлик ҳолатлари акс эттирилган турли китоб ва видео фильмларнинг таъсири;
- ўтмишда вояга етмаганларнинг жиноят жабрланувчиларига айланиши.

Ўзбекистон Республикасида вояга етмаганлар жиноятчилиги ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, у қуйидагиларда ўз аксини топади:

- жиноятлар ғаразғўйлик мотиви асосида содир этилмоқда;
- жиноятлар носоғлом ва тўлиқ бўлмаган оилада ўсиб-улғайганлар томонидан содир этилмоқда;
- жиноятлар ҳеч қаерда ўқимайдиган ва ишламайдиганлар томонидан содир этилмоқда;
- жиноятлар муқаддам судланганлар томонидан содир этилмоқда.

Яқин беш-ўн йил давомида вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган жиноятлардан кўзланган асосий мақсад – ўз интилишлари ва эҳтиёжларини (айниқса, моддий манфаатдорлик) қондириш, катта ёшдагилар қарамоғида бўлмаслик, мустақил ҳаёт кечиришларини таъминлаш учун содир этилаётганлигини ҳам яққол кўриш мумкин. Кейинги йилларда вояга етмаганлар катта ёшдаги жиноятчилар таъсиридан чиқиб, ўзлари мустақил ва жамият учун оғир ва ўта оғир жиноятлар содир этишга қодир жиний гуруҳларга бирлашаётганлигининг миқдори ошганлиги ҳам кузатилмоқда.

Вояга етмаган шахслар содир этадиган жиноятларнинг таркибига кўра таҳлил қилиш кенг йўлга қўйилган бўлиб, асосан саккиз турдаги, яъни қасддан одам ўлдириш, қасддан баданга шикаст етказиш, номусга тегиш, босқинчилик, талончилик, ўзгалар мулкани ўғирлаш, гиёҳвандлик билан боғлиқ жиноятлар ва безорилик жиноятлари бўйича таҳлилий ишлар амалга оширилади.

Илгари фақат катта ёшдаги жиноятчиларга хос бўлган қонунга хилоф равишда қурол-яроғ ва гиёҳвандлик воситаларини сотиш, фоҳишахоналар сақлаш, кўшмачилик қилиш, чет эл фуқаролари ва тадбиркорларга талончилик ҳужумларини уюштириш, гаровга олиш, тамагирлик қилиш, турли қийноқ усуллари билан жабрдийдаларнинг ҳаёти ва саломатлигига тажовуз қилиш, фирибгарлик орқали валюта ва қимматбаҳо қоғозларни муомалага киритиш, компьютерлардан ахборот олиш, ўғирланган мулкни сотиш, қиморбозлик каби жиноятларнинг вояга етмаганлар содир этишлари ошган.

Ғаразли мақсадларда ва, умуман, қасддан содир этиладиган жиноятларнинг аниқ турлари ҳам мавжуд ва улар иқтисодий қийинчиликлар, аҳолининг моддий томондан кам таъминланган қатламнинг кўпайиши ва шахс ўзининг доимий маиший қулайликлари йўқолишига ишонч ҳосил қилган ҳолларда юзага келади.

Вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятлар иштирокчилик асосида, гуруҳ бўлиб содир этилади. Бу вояга етмаганларнинг табиатига хос ҳолат ҳисобланади.

Шунингдек, 14 ёшлилар томонидан гуруҳий жиноятларни содир этиш, 17 ёшлиларга нисбатан кўпдир. Вояга етмаганлар томонидан гуруҳ бўлиб жиноят содир этиш номусга тегиш, босқинчилик, талончилик ва ўғрилиқ каби жиноятларда кўпроқ учраса, қасддан одам ўлдириш ва баданга оғир шикаст етказишда камроқ бўлади.

Вояга етмаганларнинг гуруҳий бирлашуви беқарордир ва шунинг учун ҳам маълум бир даврда фаолият кўрсатади ҳамда ўз фаолиятини тўхтатади.

Вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятларни оилада, ўқиш ёки иш, шунингдек, ўзгаларнинг яшаш жойларида, кўчаларда, жамоат жойларида, темир йўл транспортларида, ётоқхоналарда ҳам кўплаб учратиш мумкин.

Вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган кўп сонли жиноят турларидан бири, бу автотранспорт воситаларини олиб қочиш билан боғлиқ жиноятлар бўлиб, ушбу турдаги ва умуман барча турдаги вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишда тезкор қидирув фаолиятидан самарали фойдаланиш катта аҳамиятга эга. Масаланинг айнан шу жиҳати бўйича тезкор қидирув фаолиятини янада такомиллаштириш борасида А.А.Таштемиров ва С.А.Калауов таъкидлаганидек, қидирув эълон қилинган

шахслар ва транспорт воситаларини танишнинг электрон тизимини тезкор ташкил қилиш ва ундан кейинчалик самарали фойдаланишни таъминлайдиган амалий механизмни жорий этиш зарур[5].

Илмий тадқиқотларнинг кўрсатишича, вояга етмаган шахслар содир этадиган жиноятлар турли вақтларга тўғри келади. Жумладан, барча жиноятларнинг ярми соат 22:00 ларга тўғри келса, 1/3 иш ва ўқиш соатларига тўғри келади. Шунингдек, ўқиш ёки ишдан қайтиш вақтида ҳам айнан шундай кўрсаткичлар қайд этилган. Иш ёки дам олиш кунлари ва байрам арафасида содир этиладиган жиноятлар миқдорига кўра бири-бирига яқин туради. Баъзи мавсумий тадбирлар, жумладан, ҳосил йиғим-теримига оммавий чиқишда, шаҳар чети ва дам олиш боғларида, ўқувчиларнинг ёзги таътил пайтларида ва бошқа жараёнларда вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятлар сони ошади.

Йилнинг маълум бир вақтига нисбатан олинганда вояга етмаганлар томонидан турли жиноятлар содир этилиши асосан май-ноябрь ойларига тўғри келади.

Албатта, вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган жиноятлар муайян омиллар таъсири остида содир этилмоқда. Ушбу соҳада ўтказилган тадқиқотлар асосида ҳозирги кунда вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларини озиқлантирувчи кенг тарқалган омиллар сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

1) ижтимоий-иқтисодий омиллар: “хуфиёна” иқтисодиётнинг кенгайиб бориши; бозор “баҳо”ларининг ўсиб бориши ва пулнинг қадрсизланиши; ишсизлик муаммосининг кучайиб бориши; аҳоли ўртасида табақаланишнинг кучайиб бориши; яшаш даражасининг пасайиб кетиши; гиёҳвандликнинг кўпайиб бориши ва ҳ.к.;

2) маънавий-руҳий омиллар: ёшларнинг ўртасида лоқайдлик, боқимандалик, текинхўрлик каби хислатларнинг кенг тарқалиб бориши; ёшларнинг муайян қисми ўртасида молпарастлик ва ғаразгўйлик хислатларининг кучайиб бориши; жамиятда зўрликни, ахлоқсизликни ва жиноий йўллар ҳаёт кечиришни тарғиб-ташвиқ қилувчи манбаларининг кенг кўламда ёйилиши; аҳоли ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятининг паст даражадалиги ва ҳ.к.

Хулоса қилиб айтганда кўрсатилган омиллар жамият ижтимоий ҳаётининг барча соҳаларида мавжуд бўлиб, биринчидан, улар бири-бири билан у ёки бу даражада бевосита ёки билвосита боғлиқдир ҳамда доимо бирининг кучайиши ёки чуқурлашиши, албатта, иккинчисининг ҳам

кучайиши ёки чуқурлашишига олиб келади; иккинчидан, бу омиллар биринчи навбатда вояга етмаган шахсга, авваламбор унинг онгига таъсир қилади ва маънавий-руҳий дунёсини шакллантиради, ўзгартиради; учинчидан, улар жамиятда шахсга доимо ўз салбий таъсирини ўтказиб турувчи информацион - руҳий муҳитни шакллантиради; тўртинчидан, бу омиллар таъсирида вояга етмаган шахсда шаклланган дунёқараш жамиятда юзага келган руҳий муҳит билан алоқада унинг ҳаётда у ёки бу йўлни, шу жумладан жиноий йўлни танлашини тақозо этади.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги 2016 йил 14 сентябрь ўрқ-406-сон қонуни // электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 22.03.2023 й.).
2. БМТ Бош ассамблеясининг 1990 йил 1 декабрдаги 45/112-сонли қарори.
3. Ўзбекистон республикасининг “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги 2010 йил 29 сентябрь ўрқ-263-сон қонуни // электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 23.03.2023).
4. Таштемиров А.А. Фирибгарликка имкон берувчи шарт-шароитлар ва ушбу турдаги жиноятларга тайинладиган жазо тизимининг ўзига хослиги // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 42-48.
5. Таштемиров А.А., Калауов С.А. Йўл ҳаракати хавфсизлиги ривожланиш концепциясининг истиқболлари ва киберхавфсизлигини таъминлаш зарурати // Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 245-250.

